

РАПС – АСАЛГА ҲАМ БОЙ ЎСИМЛИК

¹Т.Э. Нематов, ²С.С.Тоғаева, ³Н.Х.Эргашев

¹катта ўқитувчи, к.х.ф.ф.доктори (PhD), nematov.tulkin@mail.ru

²доцент, к.х.ф.ф.доктори (PhD),

³Ассистент, Тошкент давлат аграр университети “Ўсимликшунослик ва мойли экинлар”
кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002640>

Аннотация. Қишлоқ хўжалигида кузги рапсни экин майдонини кенгайтириш, экологик тоза асалга бўлган юкламани камайтириш ва атроф муҳитни қўқаламзорлаштириш моҳияти баён қилинган.

Калим сўзлар: Кузги рапс, майдон, ёғ, тоза асал

Рапс дунё деҳқончилигида 30 млн гектарга яқин майдонга етиштирилади. Жумладан, Хитойда 7.3, Хиндистонда 6.7. Россияда 1.5, Германияда 1.3 млн гектарни ташкил қилади. МДХ давлатларида ўсимлик мойлари ишлаб чиқарилишининг 100 % га яқини фақат тўрт хил экинларга: кунгабоқар, ғўза, соя ва рапсга тўғри келади. [1]. Бугунги кунда дунёни рапс етиштирувчи илғор мамлакатларда тупроқ шароити, навлар хусусияти ва ўсимликнинг биологик хусусиятларини инобатга олиб етиштириш агротехнологияларининг устувор усулларини ишлаб чиқиш ва қўллаш ҳисобига уруғ ҳосилдорлиги ҳамда сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунда мойли экинлардан рапснинг серҳосил, уруғ сифати юқори ва қайта ишлашга яроқли бўлган янги навларини яратиш ҳамда навларининг ҳосили ва сифатини оширишда илғор етиштириш технологияларини аниқлаш натижасида кузги рапснинг ўсиб ривожланишини жадаллаштириш, аҳолини ёғ-мой ҳамда экологик тоза асал, чорвачиликни юқори оқсилли озуқа билан таъминлаш долзарб ҳисобланади. [2].

Академик В.Г. Сычев БМТ маълумотларига асосланиб, 2020 йилга келиб ер шари аҳолиси сони 7,7 миллиард кишига етишини таъкидлаб ўтди. Бу эса ўз-ўзидан аҳоли жон бошига тўғри келадиган ерлар майдони эса қисқаришига олиб келади. Бу кўрсаткич аҳоли жон бошига 2000 йилда 0,23 га бўлган бўлса, 2020 йилга келиб 0,18 гани, 2050 йилда эса атиги 0,07 га тенглашади. Бундай шароитда ўғитлар ва бошқа кимёвий воситалардан фойдаланиш орқали қишлоқ хўжалиги интенсивлиги (жадаллиги) ни ошириш аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш каби муаммонинг асосий ечими бўлиб қолмоқда [3].

Кузги рапс – кўп мақсадли экин. Ундан юқори сифатли озиқ-овқат мойи, кир ювиш воситалари, антифриз, лок-буёқ материаллари, линолеум, биоёқилғи ва бошқаларни ишлаб чиқарилишида хом ашё олиниб, мойи эса соғлиқ учун жуда фойдали: организмда тромблар пайдо бўлишини олдини олади; қонда холестерин миқдорини пасайтириб, юрак-томир хасталиклар билан касалланиш хавфини камайтиради; организм иммунитетини сақлаб туради. Кимё саноатида ундан совун ва кир ювиш воситаларини ҳамда техник резинали буюмларини, машинасозликда – совитувчи суюқлик ишлаб чиқарилишида фойдаланилади, тўқимачилик саноатида эса унинг асосида бўёқ моддалари тайёрланади. Рапс мойи озиқ-овқат сифатлари бўйича кунгабоқар ва соя мойларидан қолишмайди, ёғ-кислотали таркиби бўйича эса зайтун мойига яқинлашади.

Дехқончиликда рапс – энг яхши оралиқ экинларидан бири ҳисобланиб рапснинг икки – кузги ва баҳорги турлари мавжуд. Кузги рапснинг ўсув даври 220-240, баҳоргиники эса 120-140 кунни ташкил этади. [4]. Рапснинг яна бир яхши жихати шундаки, чорвачилик учун 100 кг уруғидан 56 кг гача кунжара олинади. Кунжарасида оксил миқдори 38-40 % ни ташкил қилади. 100 кг кўк массасида 16 озуқа бирлиги бўлиб, унда 190 г хазм бўладиган протиен мавжуд. Рапс оралиқ экин ва кўк масса учун ҳам экиш яхши натижа беради. Кўк массаси эрта баҳорда чорва моллари учун тўйимли озуқа бўлиб, гуллаш фазасида ўрилади аммо тез ўриб олинмаса, кейинчалик кузоқлаганда барглари моллар яхши емайди. Молларга рапсни кўклигича, сенаж, силос, ўт уни холида бериш яхши самара беради.

Ундан ташқари Рапс – асалга бой ўсимлик ҳам ҳисобланади, гуллари сариқ рангли, жуда чиройли кўринишда бўлганлиги учун ариларни ўзига тез жалб қилади, гуллари эса эрта баҳордан бошлаб бир-бир ярим ой давомида очилиб туради ҳамда гулшираси узлуксиз пайдо бўлиши сабабли асаларилар битта гулга бир неча марта кўнади. Натижада эса, рапс экинзорлари асал олиш оралиқларини қисқартиради ва асалари оилаларини маҳсулдорлигини ошишига олиб келади. Бу эса 1 гектар майдонда 80-100 кг дан ортик асал олиш имконини беради. Шу сабабли қишлоқ хўжалигида экологик тоза асалга бўлган юкламани камайтириш ва атроф муҳитни кўкаламзорлаштириш учун кузги рапсни экин майдонини кенгайтириш тавсия этилади.

Бугунги кунда Рапснинг экин майдонларини кенгайтириш учун эса ушбу экиннинг навларини етиштиришнинг мажмуий агротехнологияларини ишлаб чиқиш ва уни ишлаб чиқаришга жорий этиш давр талаби бўлиб қолмоқда.

REFERENCES

1. FAO statistics 2018.
2. Бўриев Х.Ч., Назаров Х.К., Умидов Ш.Э. Мойдорлиги юқори бўлган навларни яратишда бошланғич манбаларни танлаш (Рапс (*Brassica napus* L.), мойли зиғир(*Linum* L.), махсар (*Carthamus tinctorius* L), ковоқ (*Cucurbita* L.) “Фан ва технология” нашриёти, Тошкент, 2017 йил, 88 бет.
3. Сычев В.Г. Состояние рынка минеральных удобрений в РФ и мире. //Перспективы использования новых форм удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур. - Москва-Анапа, 2012. - С. 3–6.
4. [www.google// research com](http://www.google.com/research.com). *Brassica napus* L.2018.